

Impact Factor: 5.19

ISSN: 2181-0664

DOI: 10.26739/2181-0664

www.tadqiqot.uz

UZBEK MEDICAL JOURNAL

Volume 4, Issue 4

2023

ISSN 2181-0664

Doi Journal 10.26739/2181-0664

ЎЗБЕК ТИББИЁТ ЖУРНАЛИ

4 ЖИЛД, 4 СОН

УЗБЕКСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЖУРНАЛ

ТОМ 4, НОМЕР 4

UZBEK MEDICAL JOURNAL

VOLUME 4, ISSUE 4

ТОШКЕНТ-2023

ЎЗБЕК ТИББИЁТ ЖУРНАЛИ

ЎЗБЕКСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЖУРНАЛ | UZBEK MEDICAL JOURNAL

№4 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-0664-2023-4>

Бош мухаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Мадазимов Мадамин Муминович
Ректор Андижанского Государственного
медицинского института, д.м.н., профессор
кафедры факультетской и госпитальной
хирургии

Тахририят раиси:
Председатель редакционной коллегии:
Chairman of the editorial Board:

Алексеев Андрей Анатольевич
Директор ожогового центра НМИЦ хирургии
им. В.Вишневского, главный комбустиолог
Министерства здравоохранения России, д.м.н.,
профессор.

Бош мухаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Салахиддинов Камалиддин Зухриддинович
доцент, д.м.н. кафедры факультетской и
госпитальной хирургии Андижанского
Государственного медицинского института

Бош мухаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Хегай Любовь Николаевна
доцент, к.м.н., начальник отдела по координации
деятельности грантов Межвузовской научно-
исследовательской лаборатории Ташкентской
медицинской академии

Маъсул котиб:
Ответственный секретарь:
Executive Secretary:

Досина Маргарита Олеговна
в.н.с. ГНУ "Институт физиологии Национальной
академии наук Беларуси", к.б.н., председатель
Совета молодых ученых Отделения медицинских
наук НАН Беларуси

Маъсул котиб:
Ответственный секретарь:
Executive Secretary:

Ниязова Зебинисо Анваровна
PhD кафедры офтальмологии, детской
офтальмологии Ташкентского педиатрического
медицинского института

ЎЗБЕК ТИББИЁТ ЖУРНАЛИ ТАХРИРИЙ МАСЛАХАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ ЎЗБЕКСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЖУРНАЛ EDITORIAL BOARD OF THE UZBEK MEDICAL JOURNAL

Хужамбердиев Мамазоир Ахмедович

д.м.н., профессор кафедры госпитальной терапии Андижанского Государственного медицинского института

Привалова Ирина Леонидовна

д.б.н., профессор кафедры нормальной физиологии Курского государственного медицинского университета,
заведующая лабораторией физиологии висцеральных систем НИИ физиологии (Курск)

Гаврилова Елена Анатольевна

д.м.н., профессор, заведующая кафедрой лечебной физкультуры и спортивной медицины Северо-западного
государственного медицинского университета им. И.И. Мечникова (Санкт-Петербург)

Чурганов Олег Анатольевич

д.п.н., профессор кафедры ЛФК и спортивной медицины Северо-Западного государственного
медицинского университета им. И.И. Мечникова (Санкт-Петербург)

Салахиддинов Зухриддин Салахиддинович

д.м.н., профессор, заведующий кафедрой ВОП №1, Андижанского государственного медицинского института

Рябчиков Денис Анатольевич

д.м.н., в.н.с. онкологического отделения хирургических методов лечения ФГБУ "НМИЦ
онкологии им. Н.Н. Блохина" Минздрава России

Гулямов Суръат Саидвалиевич

д.м.н., профессор кафедры оториноларингологии, детской оториноларингологии, стоматологии
Ташкентского педиатрического медицинского института

Тереза Магалхайз
профессор, заведующая кафедрой Судебной медицины государственного университета Порту (Португалия)

Юлдашев Илхом Рузиевич
д.м.н., профессор, заведующий кафедрой Аллергологии, иммунологии, микробиологии
Ташкентского педиатрического медицинского института

Хамраев Абдурашид Журакулович
д.м.н., профессор кафедры госпитальной детской хирургии, Ташкентского педиатрического медицинского института

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Эрматов Низом Жумакулович
д.м.н., доцент, заведующий кафедрой гигиены детей и подростков и гигиены питания Ташкентской медицинской академии

Рузиев Шерзод Ибодуллаевич
д.м.н., доцент кафедры судебной медицины и медицинского права Ташкентского педиатрического медицинского института

Якубова Олтиной Абдуганиевна
доктор медицинских наук, доцент, заведующая кафедрой акушерства и гинекологии, неонатологии факультета повышения квалификации и переподготовки врачей Андijanского государственного медицинского института

Бабич Светлана Михайловна
доцент, заведующая кафедрой социальной гигиены Андijanского государственного медицинского института

Сабирова Рихси Абдукадировна
д.м.н., профессор кафедры медицинской и биологической химии Ташкентской медицинской академии

Цеомашко Наталья Евгеньевна
д.б.н., с.н.с., заведующая отделом медико-генетических исследований МНИЛ Ташкентской медицинской академии

Хамраева Лола Салимовна
доцент, к.м.н. кафедры офтальмологии, детской офтальмологии Ташкентского педиатрического медицинского института

Усманходжаева Адиба Амирсаидовна
доцент, к.м.н., заведующая кафедрой Народной медицины, реабилитологии и физической культуры Ташкентской медицинской академии

Тухтаева Нигора Хасановна
DSc, доцент кафедры пропедевтики внутренних болезней № 2, Ташкентской медицинской академии.

Шарипова Фарида Камилевна
к.м.н., доцент кафедры психиатрии, наркологии и детской психиатрии, медицинской психологии, психотерапии
Ташкентского педиатрического медицинского института

Бузруков Батир Тулкунович
д.м.н., профессор, заведующий кафедрой офтальмологии, детской офтальмологии Ташкентского педиатрического
медицинского института

Туйчиев Галибжан Урмонжонович
к.м.н., доцент, заведующий кафедрой детской хирургии, детской анестезиологии-реаниматологии с курсом
офтальмологии и стоматологии факультета усовершенствования и переподготовки врачей АГМИ

Маматхужаева Гулнора Нажмитдиновна
доцент, к.м.н. кафедры Офтальмологии Андijanского Государственного медицинского института

Каримова Зиёда Кушбаевна
доцент, к.м.н. кафедры Аллергологии, клинической иммунологии, микробиологии Ташкентского педиатрического
медицинского института

Саидходжаева Саида Набиевна
доцент, Phd кафедры неврологии, детской неврологии и медицинской генетики Ташкентского педиатрического
медицинского института

Зуфарова Зухра Хабибуллаевна
доцент, к.ф.н. кафедры промышленной технологии лекарственных средств Ташкентского фармацевтического института

Ибрагимова Марина Фёдоровна
PhD, ассистент кафедры N1 педиатрии и неонатологии Самаркандского государственного медицинского университета.

Алимова Дурдона Дильмуратовна
PhD кафедры оториноларингологии, детской оториноларингологии, детской стоматологии Ташкентского педиатрического
медицинского института

Page Maker | Верстка | Саҳифаловчи: Хўршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Kh.P. Kamilov, D.J.Kahharova, S.Sh.Sheralieva, N.I.Ubaydullaeva, A.Ye.Buriev TO THE ISSUE OF MALIGNANCY OF ORAL LEUKOPLAKIA.....	6
2. Kh.P. Kamilov, A.A. Kadirbaeva, Sh. N. Dadamukhamedov TREATMENT OF ORAL LICHEN PLANUS – MODERN APPROACH.....	12
3. Soleeva Sitara Shaxobovna EFFECT OF ROSUVASTATIN AND ITS COMBINATION WITH FENOFIBRIC ACID ON PRO-INFLAMMATORY CYTOKINES IN ELDERLY PATIENTS AFTER ENDOVASCULAR INTERVENTION.....	17
4. Shodiev Ulmas Mustafoevich THE LEVEL OF EXPRESSION OF CD3(2GV6) and CD20(L26) MARKERS IN THE CELLS OF URINARY BLADDER POLYPS AND PAPILLOMA TISSUES.....	25
5. X. A. Rashidova POSSIBILITIES OF CLINICAL AND LABORATORY AND INSTRUMENTAL STUDIES IN NON – ALCOHOLIC FATTY LIVER DISEASE.....	31
6. Jo‘raev Nozim Shamsiddinovich, Sherali Qo‘zievich Hakimov SURGICAL TREATMENT OF UNSTABLE DIAPHYSAL FRACTURES OF THE CARPLES IN CHILDREN AND ADOLESCENTS METHODS OF TREATMENT.....	36
7. Akilov Khabibulla Ataullevich, Ibadov Raufbek Ravshanovich LABORATORY FEATURES OF COVID-19 ASSOCIATED CARDIOVASCULAR SYNDROME.....	40
8. Latipova Sitara Bakhodirovna REVIEWING CLINICAL AND THERAPEUTIC STUDIES AND TREATMENTS OF ORAL MUCOSA AFTER CHEMOTHERAPY.....	49
9. Djumaev Akmal Ubaidullaevich, Eshbaev Erkin Abdukhallimovich FEATURES OF HISTOCHEMICAL METHODS IN PATHOMORPHOLOGY OF CONGENITAL HEART DISEASES.....	53
10. Tulaboeva G.M., Sagatova H.M., Talipova Y.Sh., Abdukadirova N.M., Husanov A.A., Yuldashev N.P. CLINICAL EFFICACY OF COMBINED PREPARATION OF L-ARGININE AND LEVOCARNITINE IN ELDERLY PATIENTS WITH CORONARY HEART DISEASE AND DIABETES MELLITUS.....	59

ISSN: 2181-0664

www.tadqiqot.uz

**Djumaev Akmal Ubaidullaevich,
Eshbaev Erkin Abdukhalimovich**Bukhara State Medical Institute, Tashkent Medical Academy
jumayeakmal1921@gmail.com
eshbayev.erkin@mail.ru

FEATURES OF HISTOCHEMICAL METHODS IN PATHOMORPHOLOGY OF CONGENITAL HEART DISEASES

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8220650>

ABSTRACT

The hematoxylin-eosin method is one of the mass research methods used in examining congenital heart defects from a morphological point of view. But the changes in special chemicals in the heart tissue are based on the staining of active tissue foci with special chemical dyes, which make it possible to assess the pH values of the tissue and where acidic substances accumulated at different levels accumulate, and the initial changes in case of any defects in the heart tissue allow us to draw conclusions and conduct an analysis. This paper gives information on the morphological changes detected after staining by the PAS, SHIFF, and Van Gieson methods in the study of congenital heart defects.

Keywords: morphology, congenital heart disease, HF, Schiff and Van Gieson.

**Джумаев Акмал Убайдуллаевич,
Эшбаев Эркин Абдухалимович**Бухарский государственный медицинский институт,
Ташкентская медицинская академия

ОСОБЕННОСТИ ГИСТОХИМИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЯ В ПАТОМОРФОЛОГИИ ВРОЖДЕННЫХ ПОРОКОВ СЕРДЦА

АННОТАЦИЯ

Гематоксилин-эозиновый метод является одним из массовых методов исследования, применяемых при обследовании врожденных пороков сердца с морфологической точки зрения. А вот изменения специальных химических веществ в ткани сердца основаны на окрашивании активных очагов ткани специальными химическими красителями, позволяющими оценить pH-показатели ткани и где аккумулируются кислые вещества, аккумулированные на разных уровнях, и начальные изменения при каких-либо дефектах ткани сердца позволяет сделать выводы и провести анализ. В данной работе при изучении врожденных пороков сердца приведены сведения о морфологических изменениях, выявляемых после окрашивания методами ШИК, ШИФФ и Ван Гизона.

Ключевые слова: морфология, врожденный порок сердца, СН, Шифф и Ван Гизон.

Жумаев Акмал Убайдуллаевич,
Эшбаев Эркин Абдухалимович
Бухоро давлат тиббиёт институти,
Тошкент тиббиёт академияси

ЮРАК ТУҒМА НУҚСОНЛАРИ ПАТОМОРФОЛОГИЯСИДА ГИСТОКИМЁВИЙ ТЕКШИРИШ УСУЛЛАРИНИНГ ЎЗИГА ХОСЛИГИ

АННОТАЦИЯ

Юрак туғма нуқсонларини морфологик жиҳатдан текширишда қўлланиладиган оммавий текшириш усулларидан гематоксилин эозин усули бўлиб, аксарият базофил ва эозинофил бўялиши билан маълумдир. Лекин юрак тўқимасидаги махсус кимёвий моддаларни ўзгаришларини тўқима рНни кўрсаткичларини ва хар хил даражада тўпланган нордон моддаларни қаерда кўп тўпланганлигини ва юрак тўқимасида хар қандай нуқсонларда дастлабки ўзгаришларни баҳолаш имконини берадиган махсус кимёвий бўёқлар орқали тўқимани фаол ўчоқларини бўяшга асоланган бўлиб, аниқ миқдорий ўзгаришлар юзага келган сохалардаги тузилмалар хақида хулоса ва тахлил қилиш имконини беради. Айни ишимизда юрак туғма нуқсонларини ўрганишда, ШИК, ШИФФ ва Ван Гизон усуллари орқали бўялгандан кейин аниқланган морфологик ўзгаришлар хақида маълумотлар келтирилди.

Калит сўзлар: морфология, юрак туғма нуқсони, ШИК, ШИФФ ва Ван Гизон.

Relevance of the topic: The issues' relevance is to study the distribution of Tetrad Fallo in the Bukhara region of the Republic of Uzbekistan and its specific aspects from the morphological point of view. In the Bukhara region, the average number of congenital heart defects diagnosed in a year is 32-38 Tetrad Fallo.

Purpose of the study: to study and analyze the incidence of congenital heart defects, anatomical, histological and morphometric changes in Bukhara region.

Research materials and methods: the clinical anamnestic data of heart tissue and disease history taken from autopsy of 65 babies who died of congenital heart defect in the pathological anatomy expert bureau of Bukhara region are analyzed. Sections taken from heart tissue by the morphological method are frozen in 10% buffered formalin for 72 hours. Then after rinsing in wastewater for 1 hour, it is dehydrated in ascending alcohols (70,80,90,100%). The slices are then frozen in paraffin and poured into cassettes. A microtome takes 5-7 μm thick sections, deparaffinized in xylene, and stained with hematoxylin and eosin. The obtained results are viewed under a light microscope, micrographs are taken and morphometrically analyzed.

Results and its discussion.

The following was determined in the discussion of the studied data on the morphological changes of the right ventricle of the heart in the tetrad of Fallo. Group hypertrophy of right ventricular myocardial cardiomyocytes was mostly detected in the area of anterior wall of ventricle. Including branched hypertrophy of cardiomyocytes, large hyperchromic, transversely distributed, clearly delineated cells are detected in the 200 X field of view. The number of large cardiomyocytes was 220-255 in the 200x field of view. Compared to the control group, it was found to be 2.25 times (up to 100-125), the size increased by 2.5 times. Vessels between cardiomyocytes: capillaries and small-caliber blood vessels 1.75 times less than the control group. These changes mean that the right heart area compensatory mechanisms are clearly developed. At the same time, it was found that in the cytoplasm of atypical cardiomyocytes (pacemaker cells) located along the perimeter of the right ventricle, a large number of pale pink inclusions (glycogen) were found. Cavernous appearance of different widths of lymphatic vessels interspersed with cardiomyocytes was found (see Fig. 1).

Figure 1. Tetralogy of Fallot. Myocardium of the anterior lateral branch of the right ventricle. Cavernous dilated lymphatic vessels (1), tufted appearance of large hyperchromic cardiomyocytes (2), uneven interstitial swellings are detected in the interval (3). Paint G.E. The size is 20x10.

Figure 2. Tetralogy of Fallot. Myocardium of the middle branch of the right ventricle. Sludge phenomenon in most capillaries (1), tufted appearance of large hyperchromic cardiomyocytes (2), uneven interstitial swellings in the interval are determined (3). Paint G.E. The size is 40x10.

Due to hypertrophic changes in most cardiomyocytes of the ventricular myocardium, some changes in the histoarchitectonics of most capillaries are observed in Tetralogy of Fallot. This, in turn, violates the laws of hemodynamics, causes the blood circulation in the capillaries to become partially impaired and the permeability of the capillary wall to increase. As a result, focal plasmorrhagia causes interstitial edema, discontinuities or dilated foci of interstitial disc that submerge cardiomyocytes, derailing synchronous contractions. At the same time, it creates the phenomenon of sludge in the expanded capillaries. Depending on the process's duration, this leads to the activation of fibroblasts in these areas and the increase of sparse fibrous structures. As a result, it leads to atrophic change of bundles of cardiomyocytes that have not undergone hypertrophy and have low functional activity. As a result, heart contractions are clinically morphologically characterized by conditions for developing arrhythmic contractions. It is characterized by creating conditions for the development of necrobiotic processes in cardiomyocytes with a focus due to the formation of microthrombi by sludged erythrocytes in the capillaries (see Fig. 2).

Figure 3. Tetrado Fallo. A part of the right ventricular papillary muscle. In most cardiomyocytes, fatty dystrophy has medium and small droplet-like foci (1), smooth interstitial edema in the subendocardial area (2), cytoplasm of morphofunctionally active cardiomyocytes is dark pink in color (3). Paint G.E. The size is 40x10.

The development of focal dystrophies in the cytoplasm of cardiomyocytes in the right ventricular papillary muscle continues and leads to sharp hypertrophy of morphofunctionally active cardiomyocytes, and macroscopically, rough fibrous surfaces of the papillary muscle surface appear. As a result, atrophic changes in cardiomyocytes continue with thickening of the endocardium and the development of foci of fibroelastosis on the surfaces close to the heart endocardium (see Fig. 3).

Figure 4. Tetrado Fallo. Right ventricular subvalvular branch. The focus of my sclerosis (1), interstitial swellings (2), destructive changes in fibrous structures are determined (3). Paint G.E. The size is 40x10.

In particular, the branches of the proper ventricle close to the lower left ventricle develop with the appearance of various granular basophilic inclusions in the endocardium, foci of fibroelastosis and the cytoplasm of Purkin cells. This, in turn, continues with the development of interstitial edema around the foci of fibroelastosis, scarring processes that penetrate the myocardium. Macroscopically, it continues with the appearance of foci characterized by the detection of uneven non-smooth surfaces

on the surface of the lower branch of the right ventricle and facing the area of the interventricular septum.

Figure 4. Tetrado Fallo. Right ventricular subvalvular area. The focus of fibroelastosis (1), intermediate swellings (2), destructive changes in fibrous structures are determined (3). Hydropic dystrophy of Purkin cells (4). Paint G.E. The size is 40x10.

Sudden changes do not develop in the left ventricle; on the contrary, most of the cardiomyocytes are kept uniform in size, in the network of capillaries, they are characterized by a relatively low development of interstitial tumors. Most endocardially located cardiomyocytes have the same appearance and histioarchitectonics, and fatty dystrophy cardiomyocytes are almost undetectable, which means an orderly arrangement of cardiomyocytes of the same morphofunctional size. In the cardiomyocytes of the subpericardial branches, the same changes are detected, mostly, the changes are functionally active foci of the cardiomyocytes located near the subvalvular branch: hypertrophied cardiomyocytes, uneven interstitial edema, sludge phenomenon is detected in the capillaries. The root cause of these changes is the thickened endocardium in the periva subvalvular branches, which is affected by fibroelastosis, due to advanced hydropic dystrophy in the majority of Purkin cells, which indicates that asynchronous contractions of cardiomyocytes are taking place. At the same time, it is determined that the development of sparse fibrous structures between cardiomyocytes and the occurrence of sclerotic changes around small-caliber vessels in these areas.

Figure 4. Tetrado Fallo. Left ventricular subvalvular area. The focus of fibroelastosis (1), intermediate swellings (2), destructive changes in fibrous structures are determined (3). Hydropic dystrophy of Purkin cells (4). Paint G.E. The size is 40x10.

Conclusions. The characteristic aspects of morphological changes that occur with congenital heart defects, focal hypertrophy of cardiomyocytes, sclerotic changes around the vessels, interstitial edema and foci of fibroostosis were revealed. The most visible changes include focal thickening of the endocardium, group atrophic changes of subendocardial cardiomyocytes, lipomatous foci in the pericardium, and medium and small droplet fatty dystrophic changes in the cardiomyocytes of the right ventricle. These changes are determined in Tetrad Fallo, among the combined types of congenital heart defects, in the defects of the interventricular barrier, in the transposition of the trunk vessels of the heart. These changes appear differently in different areas of the region (frontal, lower and interventricular septum) depending on the localization of congenital heart defects. It was found that the main part of the cardiomyodestructive changes in the blue type of heart defects in the clinical morphology of most congenital heart defects is in the right ventricle. These changes continue with the development of chronic venous congestion within the larger circulation. As a result, the heart ends with the rapid development of right ventricular failure.

References.

1. JeleV VA, Barnovskaya SV, Mikhalev EV, Phillipov GP, Serebrov VY, Ermolenko SP, Popova Y.Y. Clinical and biochemical markers of myocardial damage in premature newborns // Bulletin of Siberian Medicine. - 2007. - №4. - pp. 86-90.
2. Koestenberger M., Avian A., Ravekes W. Reference values of the right ventricular outflow tract (RVOT) proximal diameter in 665 healthy children and calculation of z-score values // Int J Cardiol. – 2006. – Vol. 169, №6. – pp. 99-101.
3. Ergashbaeva D.A., Tashbaev O.S., Husanova H.A., Hakimov Sh.K., Paziljanova MP, Solieva M.O. Cardiointervalographic assessment of early neonatal adaptation of newborns born from women with preeclampsia // Obstetrics and Gynecology. - 2008. - №2. - pp. 19-21.
4. Abbot N.J. RonnbackL., Hansson E. Astrocyte-endothelial interactions at the blood-brain barrier // Nature Rev. Neurosci. - 2006. - Vol. 7. - P. 41.
5. Alehan F., Ozkutlu S., Alehan D. Echocardiographic assessment of left and right ventricular diastolic functions in children with dilated cardiomyopathy // Turk J Pediatr.– Vol. 40, №3. – pp. 337-346.
6. Alehan F.K., Ozkutlu S., Alehan D. Effects of respiration on left ventricular diastolic function in healthy children // Eur Heart J.– Vol. 17, №3.– P. 453-456.
7. Chao C.P., ZaleskiC.G., Patton A.C. Neonatal Hypoxic–ischemic encephalopathy: multimodality imaging findings // Radio Graphics. - 2006. -Vol. 26. - P. 159–172.

ЎЗБЕК ТИББИЁТ ЖУРНАЛИ

4 ЖИЛД, 4 СОН

ЎЗБЕКСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЖУРНАЛ

ТОМ 4, НОМЕР 4

UZBEK MEDICAL JOURNAL

VOLUME 4, ISSUE 4

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000